

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

ПРИЧИНЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ 1940-Х ГОДОВ В СССР И НА ТЕРРИТОРИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Новосельцев Николай Рзавич¹, Батулин Александр Сергеевич², Равочкин Никита Николаевич³, Рахинский Дмитрий Владимирович⁴, Чижевская Ольга Сергеевна⁵

¹Кандидат исторических наук, доцент, профессор, СибГУ им акад М.Ф. Решетнева, пр. Мира, 82, Красноярск, Россия, профессор, Кемеровский государственный университет, ул. Красная 6, Кемерово, Россия, E-mail: snoorpy87@mail.ru

²Соискатель, им акад М.Ф. Решетнева, пр. Мира, 82, Красноярск, Россия, E-mail: alex-910891@mail.ru

³Доктор философских наук, профессор кафедры истории, философии и социальных наук, Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, профессор кафедры педагогических технологий, Кузбасский государственный аграрный университет имени В.Н. Полецкова, E-mail: nickravochkin@mail.ru

⁴Доктор философских наук, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, профессор кафедры гражданского права и процесса, Красноярский государственный аграрный университет, профессор кафедры иностранного права и сравнительного правоведения, Сибирский федеральный университет, E-mail: drakhinsky@sfu-kras.ru

⁵Старший преподаватель кафедры деликтологии и криминологии, Сибирский федеральный университет, E-mail: ochizhevskaya@sfu-kras.ru

Аннотация

В статье раскрываются причины и предпосылки развития автомобильного транспорта в СССР и в Кемеровской области в конце XIX века - начале 1940-х годов. В статье не представлен историографический обзор, так как работ по данной теме практически нет. В последнее время было защищено несколько кандидатских диссертаций по истории автотранспортного дела, но почти все они посвящены послевоенному периоду.

В данной статье показаны в основном причины и предпосылки возникновения и развития автомобильного транспорта в межвоенный период. Основной причиной развития автомобильного транспорта было развитие промышленности, индустриализация. Поэтому в первую очередь развивались грузовые перевозки.

Ключевые слова: автомобиль, город, война, отрасль, страна.

I. ВВЕДЕНИЕ

Автомобиль, появившийся еще в конце XIX – начале XX вв., стал одним из основных транспортных средств только в XX в. Отечественные изобретатели загорелись мыслью создания автомобиля ещё в 1780-е гг. Таким человеком стал Иван Кулибин. Но первый отечественный автомобиль был выпущен только в 1896 г., создателями которого являются Е. А. Яковлев и П. А. Фрезе [1]. В Сибири же автомобили появились в начале XX в., а в Кузбассе и того позже – с приходом советской власти.

В 1918 г. образовалась научная автомобильная лаборатория (сокр. НАЛ). Далее в сфере автомобилестроения прошла череда преобразований: 1920 г. открылся научный автотракторный институт (сокр. НАМИ), а в 1932-м – научный автотракторный институт (сокр. НАТИ). В этом институте занимались как теоретическими, так и практическими разработками. Немаловажную роль в становлении автомобильной промышленности сыграл Евгений Алексеевич Чудаков, который был доктором технических наук, членом-корреспондентом Академии наук СССР, а затем и академиком. Если обратиться к статистике произведенных автомобилей в 1930-е гг., то за период с 1932 до 1940 гг. их общее количество увеличилось примерно в 6 раз – с 23879 до 145390 единиц [2]. Это свидетельствует о том, что автомобиль как таковой становится неотъемлемой частью социально-экономической жизни страны. Для примера можно сравнить три основных вида автомашин того времени: легковые, грузовые и автобусы. По статистике, больше всего за 8 лет увеличилось количество легковых – в 162 раза (с 34 до 5 511 единиц). Примечательно, что на момент 1932 г., именно этого вида автомобильного транспорта было меньше всего. Грузовых же наоборот, было больше как на момент начала 1930-х гг. (23 748 единиц), так и на конец (135958 единиц). Примечательно, что к 1935 г. в г. Кемерово из-за налаженного и динамично растущего производства грузовых автомобилей, больше не осталось иностранных марок. Поворотной точкой для развития региона стало появление в городе новой модели ЗИС-5 [3].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

С учетом развития автомобильной промышленности, в 1930-х гг. оставалась проблема с гаражами – каждый четвертый автомобиль ремонтировался под открытым небом, хотя уже начали строиться теплые гаражи, хозяйственные склады и ремонтные мастерские [4]. В период Великой Отечественной войны общее количество произведенных автомобилей ожидаемо сильно упало в 1942 г. почти в 4 раза. Особенно это отразилось на грузовом транспорте, чье количество снизилось также, как и число автомобилей, в 4 раза. Начиная с 1943 г. число автомобилей начало расти, но преимущественно это касалось грузовых, которых к 1945 г. стало 68 548 единиц (в 2 раза больше относительно 1942 г.). Выпуск легкового транспорта в годы войны постоянно менялся и, зачастую, довольно кардинально. В период с 1943 по 1944 гг. их число выросло почти в 4 раза (с 2547 до 9382 единиц), но при этом к 1945 г. упало почти в 2 раза (с 9382 до 4995). Это могло быть связано с ориентиром производства именно на выпуск грузового транспорта, так как его число в аналогичный период только возрастало. Что касается автобусов, то их количество с 1942 г. оставалось примерно на одном уровне (в пределах от 1 114 единиц в 1945 г. до 1 700 в 1944-м) [5].

На местном уровне в Щегловском районе на 1 января 1932 г. насчитывалось 80 автомобилей и всего за год их численность увеличилась более чем в полтора раза, большинство из которых были отечественного производства. Выпуском автомашин занимались такие заводы как Автомобильное Московское Общество (далее – АМО ЗИС), Горьковский автомобильный завод (далее – ГАЗ) и Ярославский автомобильный завод (далее – ЯГ) [6]. То есть процесс увеличения производства новых автомобилей коснулся и Щегловского района: возросло количество поставок в регион.

Ожидаемо, что на территории современной Кемеровской области параллельно с развитием автомобильной промышленности, в начале 1930-х гг. шло и строительство дорог в таких направлениях как Кемерово – Подъяково, Кемерово – Мозжуха, Кемерово – Мазурово. Шло и благоустройство подъездов к шахтам «Ягуновская» и «Крохалевская». В городе был сооружен понтонный мост через реку Томь [7]. В тот период времени в Западно-Сибирском крае были следующие типы покрытий дорог: естественные грунтовые, естественные профилированные, улучшенные грунтовые, гравийные, гравийные шоссе, щебеночные шоссе, булыжниковые мостовые, дорожноусовершенствованные, жердочные накатные и настилы. Общая протяженность всех дорог на 1 января 1935 г. составляло 65094, что за один год увеличилось примерно на 200 км. На момент середины 1930-х гг. самым распространенным типом покрытия был естественный грунтовый. Подавляющее большинство дорог (93% от общего числа) относилось к районным, сельским и хозяйственным. Около 4% имели статус союзных и, наконец, порядка 3% – краевых [8, с. 74-75].

Подобные качественные изменения могли быть связаны с тем, что транспорт являлся важнейшей артерией для развития экономики и социальной сферы области, а дороги – это тот самый связующий элемент между двумя точками.

Строительство сети автомобильных дорог на местах осуществляли местные органы власти. Так, в 1929 г. для снабжения приисков Семеновский, Первомайский, Центральный, Берикульский, добывающих золото в Мартайге, была создана Тисульская транспортная экспедиционная контора треста «Запсибзолото». Перевозка осуществлялась гужевым способом. Летом 1934 г. поступили первые три автомобиля «ЗИС-5». С 1937 г. появились газогенераторные машины «ЗИС-13». Транспортная контора развивалась стремительно. В начале 1941 г. здесь уже было 42 автомобиля и 16 тракторов.

Для содержания и ремонта дорог, протяженность которых составляла 197 км, организовали дорожные участки. На дорогах работало 200 человек. Все работы выполнялись вручную. Только в 1958 г. АТП получило первый шнекороторный снегоочиститель на базе «ЗиС-151» [9].

В 1933 г. был создан дорожный отдел при Мариинском райисполкоме. Через 30 лет его преобразовали в производственно-дорожный участок (далее – ПДУ) № 1995, который обслуживал грунтовые дороги и дороги с гравийно-песчаным покрытием. С этого времени и начинается развитие сети дорожных управлений в разных уголках Кемеровской области. В дальнейшем, в 1970 г. ПДУ вошёл в Мариинское линейное управление автомобильных дорог, которое занималось содержанием и ремонтом дорог общего пользования с гравийным покрытием. В 1979 г. образовано Мариинское дорожное ремонтно-строительное управление (далее – ДРСУ). История Чебулинского ДРСУ уходит в 1930-е гг., когда в России в основном пользовались гужевым транспортом, и только начинали своё становление дорожные организации. Как правило, они представляли собой отделы райисполкомов. Затем прошли реорганизации, и сеть автодорог, которые обслуживало ДРСУ, составляла 170 км.

В декабре 1936 г. при Юргинском райисполкоме был образован райдоротдел. С того дня начинается трудовая биография ДРСУ. Райдоротдел тех времён, обслуживала сеть автодорог района протяжённостью 175 км, он имел в штате четыре кустовых десятника и одного старшего десятника, заведующего отделом, бухгалтера, кассира, семь конюхов. Работы велись на основе гужевой повинности.

В 1965 г. отдел преобразован в Юргинский производственный дорожный участок № 2002, затем переименован в линейное управление автодорог.

Предприятие «Кемеровавтодор» внесло весомый вклад в становление и развитие дорожной отрасли Кемеровской области. Областной Дорснаб, созданный 26 декабря 1945 г., в июне 1973 г. был преобразован в Управление производственно-технологической комплектации «Кемеровавтодор», затем в 1991 г. в Кемеровскую коммерческо-производственную фирму «Кемеровавтодор». Задачей предприятия было материально-техническое обеспечение дорожных организаций области [10].

На основе всего вышесказанного напрашивается вывод, что автомобильные дороги, пусть и не самого лучшего качества, были необходимы. Поэтому и появляются отделы и управления, занимающиеся строительством и обслуживанием дорог.

Кроме того, в это период времени шло строительство мостов и паромов. Количество мостов в период с 1 января 1934 г. по 1 января 1935 г. увеличилось практически в 1,5 раза (с 4965 до 6780 единиц). Их общая длина за указанный выше период также увеличилась также примерно в 1,5 раза (с 58741 м до 83356 м). Примечательно, что количество труб возросло параллельно с количеством мостов (с 5209 до 6734 единиц). Конечно же, их протяженность была значительно ниже, но за период с 1 января 1934 г. до 1 января 1935 г. интенсивно увеличилась примерно в 1,5 раза (с 20184 м до 28142 м). Число же паромов увеличилось незначительно (с 110 до 113 единиц) [11, с. 74-75].

По мере развития населенных пунктов в числе прочих мероприятий, создавались специализированные автотранспортные предприятия. В некоторых городах будущей области автотранспортные предприятия появились еще в 1930-е гг.: в Таштаголе – в 1934-м, в Итатском, Тисульском и Тяжинском районах – 5 мая 1938 г., которые в 1943 г. возглавил Прокопий Григорьевич Матвиенко, и при нем поставки оборудования и машин улучшились. Работа шла в военном режиме. Главную задачу по вывозке зерна из населенных пунктов выполняли успешно. Данную тенденцию продолжал Григорий Филиппович Черкасов, возглавлявший предприятие в 1944-1946 гг. [12]. Также в г. Ленинск-Кузнецкий автотранспортное предприятие было образовано в 1939 г. [13, с. 8]. В целом, в 1940-х гг. главной целью создававшихся автотранспортных предприятий являлась вывозка зерна из колхозов. Немаловажную роль в организации управления автомобильным транспортом в регионе сыграло образование в 1943 г. Кемеровской области. Укрепление районов и городов в новом образовании стимулировало создание государственных управленческих отраслевых звеньев на местах. С первого же года существования области начинают формироваться и автотранспортные предприятия. Фундамент к этому был заложен автоколонной № 1237, существующей и по сей день в городе Кемерово. Затем подобная тенденция начинает распространяться и на другие города области: в 1945 г. образуются Анжеро-Судженское автотранспортное предприятие и Мариинская автоколонна № 2036, в 1949 г. – Юргинское автотранспортное предприятие. В областном центре практика открытия новых автопредприятий будет продолжена с начала 1950-х гг.: в 1951 г. – Кемеровская автоколонна 1962 и в 1963 г. – Кемеровское пассажирское автотранспортное предприятие (далее – ПАТП) [14]. Параллельно с этими событиями предприятия появляются и в небольших городах: 1951 г. открывается Осинниковское ПАТП, 1953 г. – Киселёвское ПАТП и 1956 г. – Междуреченское ПАТП. В г. Сталинск (ныне Новокузнецк) свое ПАТП будет открыто в 1957 г. В конце 1945 г. постановлением Совнаркома СССР был создан Кемеровский автомобильный трест, в обязанности которого входили перевозка грузов и обслуживание населения пассажирскими перевозками. Новому тресту это давалось непросто: новые автомобили не поступали. Предполагалось, что подвижной состав и производственную базу трест получит за счёт перераспределения действовавших в разных отраслях области автомобильных подразделений. В итоге, процесс создания растянулся на долгие годы. Ведомства, за счёт которых должен был расти и укрепляться транспорт общего пользования, неохотно расставались со своими машинами и отдавали не самые лучшие единицы. О гаражах и ремонтных мастерских и говорить нечего – их просто не было в то время даже в лучших автохозяйствах. За 10 лет со дня образования трест получил 700 грузовых машин, 135 автобусов и более 150 специальных и легковых машин [15].

Сразу после окончания Великой Отечественной войны, большинство автомобилей, пригнанных из Германии, считались контрибуцией. 9 июня 1945 г. было выпущено постановление Народного Комиссариата обороны за номером 9036 «О выдаче офицерам и генералам трофейного имущества» [16]. Данным постановлением, в том числе, регулировалась и выдача офицерам в личное пользование трофейных автомобилей.

Автомобили распределялись по некоторому ранжированию: самые роскошные автомобили были положены генералитету, на машину среднего класса могли претендовать старшие офицеры, а младший состав в лучшем случае мог рассчитывать на мотоцикл или малолитражную машину.

Уже к концу 1945 г. ситуация с распределением трофейных автомобилей осложнилась настолько, что претендовать на их получение мог только офицер старше майора.

Важным фактом еще перед началом войны было появление в 1940-м г. в городе Кемерово первых такси. Их количество составляло всего 2 машины из общего количества автомобилей, парк которых насчитывал порядка 1000 единиц. Удобство передвижения из одного пункта в другой повлияло на появление городского такси. Параллельно с автотакси оставалось популярным и конное городское такси. В теплое время года пассажирам подавались тарантасы, а в холодное – крытые сани. Это был основной вид городского транспорта, который был востребован у кемеровчан в довоенные годы, а стоимость его составляла примерно 10 коп. за 1 км. Поездки считались довольно выгодными. Например, 1 кг. мяса на рынке в 1939 г. стоил 5 руб. Главные стоянки «лошадиных» такси располагались у зданий старого железнодорожного вокзала и цирка по улице Кирова. Уже в то время в Кемерово за соблюдением правил дорожного движения следили 4 милиционера, которые разъезжали по городу на лошадях и могли штрафовать таксистов-извозчиков. В начале 1950-х гг. количество такси заметно росло, но пользовалось еще небольшой популярностью [17].

Ожидаемо, что с появлением все большего количества автопредприятий и дорожных управлений, увеличением количества автомашин и появлением первых такси, способствовало введению и правил дорожного движения (далее – ПДД). Если обратиться к общемировой практике, то первые ПДД появились ещё в 1909 г., когда Международная конвенция в Париже их установила для всех стран [18].

До 1940 г. не было единого свода правил, так как они разрабатывались местными органами власти и в основном были ориентированы на гужевой транспорт. В 1940 г. были утверждены типовые «Правила дорожного движения по улицам и дорогам СССР», на основе которых создавались местные ПДД, разрабатывался единый образец водительского удостоверения, правила учета и технического осмотра. В 1945 г. были разработаны новые ГОСТы: «Знаки дорожные сигнальные», которые были разделены на три типа – предупреждающие (желтое поле, черная кайма и черное изображение) – перекресток, крутая кривая, железнодорожный переезд, прочие опасности; запрещающие – проезд воспрещен (с уточнением типа транспорта), ограничение скорости, запрет обгона и прочие, а также указательные, обозначающие повороты и парковки. В этот же период вводятся единые регистрационные знаки – желтый фон, две черные буквы и четыре черные цифры.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, можно сделать следующие выводы о причинах и предпосылках развития автомобильной промышленности на федеральном уровне:

1) До начала Великой Отечественной войны преимущественно выпускались грузовые автомобили, что свидетельствовало об их необходимости, в первую очередь в промышленности. Подобная тенденция сохранялась и в годы войны;

2) Шло развитие дорожной сети, которая повлекла за собой расширение всевозможных управлений и организаций, занимающихся строительством и обслуживанием дорог;

3) Были сформированы единые правила дорожного движения и появились ГОСТы, вводящие дорожные знаки, которые используются и по сей день;

4) Появились первые автомобильные такси, которые некоторое время существовали параллельно с конными. Это было довольно удобно и доступно для жителей региона.

На региональном уровне все вышеперечисленные позиции также имели свою важность в развитии региона, но в меньшем количестве, так как Кемеровская область еще была на стадии формирования как отдельный субъект страны.

Авторы заявили об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в отношении исследования, авторства и публикации данной статьи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Горелов Ю.П. К вопросу о развитии автомобильного транспорта в Сибири и в Кемерове (конец XIX - середина XX вв.) Балибаловские чтения: материалы научно-практ. конф., посвящ. 80-летию городского статуса Кемерово, июнь 1998. Кемерово: Кузбассвуиздат, 1998.

Дорожное хозяйство Кузбасса. – Кемерово, 2000.

Западно-Сибирский край в новых границах в цифрах. краткий статистический справочник. Новосибирск: Зап.- Сиб. КУНХУ, 1935. С. 74-75.

Западно-Сибирский край в новых границах в цифрах. краткий статистический справочник. Новосибирск: Зап.- Сиб. КУНХУ, 1935. С. 74-75.

Макарова Е. Нашей истории строки. Призыв (р.п.Тяжин). 2008. Номер 24.

Постановление Государственного Комитета Обороны Союза Советских Социалистических Республик от 9 июня 1945. О выдаче генералам и офицерам Красной армии трофейного имущества. 1945. Номер 9036.

С юбилеем! Кузбасс. 2013. Номер 13. С. 8.

Текущий архив Государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс». Автомобильному транспорту Кузбасса. 60 лет!

Текущий архив Государственного предприятия Кузбасса «Пассажиравтотранс». Автомобильному транспорту Кузбасса. 60 лет!

Шугуров Л. М. Автомобили России и СССР М.: ИЛБИ, Ч. 1, 1993. 256 с.

Шугуров Л. М. Автомобили России и СССР. М.: ИЛБИ, 1993.

Шугуров Л. М., Ширшов В.П. Автомобили страны советов. 2-е изд. М.: ДОСААФ СССР, 1983. 128 с.

REASONS AND PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF ROAD TRANSPORT IN THE LATE XIX - EARLY 1940-S IN THE USSR AND IN THE KEMEROVO REGION

Novoseltsev, Nikolay Rzavich¹, Baturin, Alexander Sergeevich², Ravochkin, Nikita Nikolaevich³, Rakhinsky, Dmitry Vladimirovich⁴, Chizhevskaya, Olga Sergeevna⁵

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Professor, M.F. Reshetnev Siberian State Agrarian University, 82, Mira Street, Krasnoyarsk, Russia, Professor, Kemerovo State University, 6, Krasnaya Street, Kemerovo, Russia, E-mail: snoopy87@mail.ru

²Applicant, Sibgau named after Academician M.F. Reshetnev, 82, Mira Street, Krasnoyarsk, Russia, E-mail: alex-910891@mail.ru

³Doctor of Philosophy, Professor of the Department of History, Philosophy and Social Sciences, Kuzbass State Technical University named after T.F. Gorbachev, Professor of the Department of Pedagogical Technologies, Kuzbass State Agrarian University named after V.N. Poletskov, E-mail: nickravochkin@mail.ru

⁴Doctor of Philosophy, Professor of the Department of Public Health and Public Health, Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V.F. Voyno-Yasenetsky, Professor of the Department of Civil Law and Procedure, Krasnoyarsk State Agrarian University, Professor of the Department of Foreign Law and Comparative Law, Siberian Federal University, E-mail: drakhinsky@sfu-kras.ru

⁵Senior Lecturer at the Department of Delictology and Criminology, Siberian Federal University, E-mail: ochizhevskaya@sfu-kras.ru

Abstract

The article reveals the reasons and prerequisites for the development of automobile transportation in the USSR and in the Kemerovo region in the late XIX century - early 1940-s. The article does not provide a historiographical review, as there are practically no works on this topic. Recently, there have been defended several PhD theses on the history of motor transportation, but almost all of them are devoted to the post-war period. This article shows mainly the reasons and prerequisites for the emergence and development of road transport in the interwar period. The main reason for the development of road transport was the development of industry, industrialization. Therefore, freight transportation was developed first of all.

Keywords: automobile, city, war, industry, country.

REFERENCE LIST

Gorelov YU.P. K voprosu o razvitii avtomobil'nogo transporta v Sibiri i v Kemerove (konec XIX - seredina XX vv.) Balibalovskie chteniya: materialy nauchno-prakt. konf., posvyashch. 80-letiyu gorodskogo statusa Kemerovo, iyun' 1998. Kemerovo: Kuzbassvuzizdat, 1998.

Dorozhnoe hozyajstvo Kuzbassa. – Kemerovo, 2000.

Zapadno-Sibirskij kraj v novyh granicah v cifrah. kratkij statisticheskij spravochnik. Novosibirsk: Zap.-Sib. KUNHU, 1935. S. 74-75.

Zapadno-Sibirskij kraj v novyh granicah v cifrah. kratkij statisticheskij spravochnik. Novosibirsk: Zap.-Sib. KUNHU, 1935. S. 74-75.

Makarova E. Nashej istorii stroki. Prizyv (r.p.Tyazhin). 2008. Nomer 24.

Postanovlenie Gosudarstvennogo Komiteta Oborony Soyuza Sovetskikh Socialisticheskikh Respublik ot 9 iyunya 1945. O vydache generalam i oficeram Krasnoj armii trofejnogo imushchestva.1945. Nomer 9036.

S yubileem! Kuzbass. 2013. Nomer 13. S. 8.

Tekushchij arhiv Gosudarstvennogo predpriyatiya Kuzbassa «Passazhiravtotrans». Avtomobil'nomu transportu Kuzbassa. 60 let!

Tekushchij arhiv Gosudarstvennogo predpriyatiya Kuzbassa «Passazhiravtotrans». Avtomobil'nomu transportu Kuzbassa. 60 let!

Shugurov L. M. Avtomobili Rossii i SSSR M.: ILBI, CH. 1, 1993. 256 s.

Shugurov L. M. Avtomobili Rossii i SSSR. M.: ILBI, 1993.

Shugurov L. M., SHirshov V.P. Avtomobili strany sovetov. 2-e izd. M.: DOSAAF SSSR, 1983. 128 s.